

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING OLIY TA'LIMDAGI XALQARO REYTINGLARGA TA'SIRI

Qudratbek Maxmudov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti v.b., p.f.f.d. (PhD)

ORCID: 0000-0001-6462-5884

E-pochta: k.makhmudov@cspu.uz

ANNOTATSIYA

Raqamli transformatsiya va globallashtirishning jadal sur'atlarda kechayotgan davrida OTMlar zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishni nafaqat zarurat, balki raqobatbardoshlikni ta'minlovchi strategik omil sifatida qaramoqda. Ushbu tezisimizda innovatsion texnologiyalarning – raqamli platformalar, sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik, gamifikatsiya – ta'lim sifati, talabalar faolligi va OTMlarning xalqaro reytinglardagi o'rniga ta'siri tahlil qilingan. Kichik tadqiqotimizda dunyodagi eng mashhur reyting tizimlari – QS, Times Higher Education va Academic Ranking of World Universities – metodologiyalari o'rganilib, ularning innovatsion yondashuvlarga qanday e'tibor qaratishi aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ta'limda texnologiyalarning samarali qo'llanilishi o'quv sifatini oshiradi, talabalarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni ta'minlaydi, ilmiy-innovatsion faoliyatni kuchaytiradi va boshqaruv samaradorligini oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, OTMning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilashga xizmat qiladi. Tahlilga tortilgan ma'lumotlarimiz asosida innovatsion texnologiyalarni izchil joriy etish, raqamli infratuzilmani takomillashtirish, professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish zamonaviy OTMlar uchun muhim yo'nalishlar sifatida e'tirof etilishini xulosa qildik.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, oliy ta'lim, raqamli transformatsiya, xalqaro reytinglar, sun'iy intellekt, virtual ta'lim, global raqobatbardoshlik.

ABSTRACT

In an era of rapid digital transformation and globalization, HEIs view the integration of modern technologies into the educational process not only as a necessity but also as a strategic factor in ensuring competitiveness. This paper analyzes the impact of innovative technologies — including digital platforms, artificial intelligence, virtual and augmented reality, and gamification—on the quality of education, student engagement, and the positioning of HEIs in international rankings. The study examines the methodologies of the world's most renowned university ranking systems — QS,

Times Higher Education, and Academic Ranking of World Universities — to determine the extent to which they emphasize innovative approaches. The findings show that the effective application of technology in education enhances teaching quality, enables personalized learning tailored to students' individual needs, strengthens research and innovation activities, and increases administrative efficiency. These improvements, in turn, contribute significantly to a university's standing in global rankings. Based on the analysis, the study concludes that consistent implementation of innovative technologies, enhancement of digital infrastructure, improvement of faculty digital literacy, and development of data-driven management strategies are recognized as critical directions for modern universities.

Keywords: innovative technologies, higher education, digital transformation, international rankings, artificial intelligence, virtual learning, global competitiveness.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda bilimlar tez yangilanib borayotgan bir davrda yashayotganligimiz bois, ta'lim tizimi ham zamon bilan hamnafas rivojlanishga majburdir. An'anaviy usullarning samaradorligi tobora pasayib, ularning o'rnini innovatsion yondashuvlar egallamoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda ta'lim jarayonlarini innovatsion texnologiyalar yordamida tashkil etish, nafaqat o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularning tahliliy fikrlash, mustaqil ishlash, muammo yechish kabi ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar zamonaviy pedagogikaning ajralmas qismi bo'lib, u o'qituvchilar va talabalarga ko'plab yangi imkoniyatlar yaratadi [8].

Innovatsion ta'lim texnologiyalari deganda, odatda, raqamli vositalar, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), masofaviy ta'lim platformalari, gamifikatsiya usullari, hamda tahliliy dasturlar tushuniladi. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini nafaqat interaktiv, balki individual ehtiyojlarga moslashtirilgan, moslashuvchan va samarador qiladi [10]. Shu o'rinda aytish joizki, global miqyosda nufuzli oliy ta'lim muassasalari aynan innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilgani sababli yuqori reytinglarni egallamoqda. Masalan, Massachusetts Institute of Technology yoki Stanford University kabi universitetlar raqamli platformalar va ta'limda sun'iy intellektni muvaffaqiyatli qo'llab kelmoqda.

Jahon miqyosida ta'lim sifatini baholovchi eng mashhur reyting tizimlari – QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), va Academic Ranking of World Universities (ARWU) – o'zlarining metodologiyalarida innovatsion yondashuvlar, raqamli infrastrukturaviy imkoniyatlar, ilmiy izlanishlar salohiyati va

xalqaro hamkorlik darajasini inobatga oladi. Aynan shu ko'rsatkichlar orqali oliy ta'lim muassasalari bir-biri bilan raqobatlashadi [3]. Masalan, QS reytingida "digital learning environment" va "student engagement" kabi indikatorlar ta'lim texnologiyalarining rivojlanish darajasini aks ettiradi.

Innovatsion texnologiyalar nafaqat reyting ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, balki ta'lim mazmunining sifatligi, ta'lim oluvchining o'zlashtirish darajasi va mustaqil o'rganishga bo'lgan tayyorligini oshiradi. Shuningdek, ular ta'limning ochiqqligini, inklyuzivligini, moslashuvchanligini ta'minlaydi va zamonaviy mehnat bozorining talablariga mos raqobatbardosh kadrlar yetishtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi [11]. Respublikamizda ham so'nggi yillarda oliy ta'limda raqamli texnologiyalar joriy qilinmoqda. Masalan, masofaviy ta'lim platformalari (Moodle, ZOOM, Google Classroom), interaktiv elektron darsliklar va elektron kutubxonalar soni ortmoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, mazkur tezisning dolzarbligi aynan xalqaro reytinglar talablarini hisobga olgan holda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ayniqsa, innovatsion texnologiyalarning samaradorligini tahlil qilish bilan bog'liq bo'lib, maqsad – innovatsion ta'lim texnologiyalarining xalqaro reytinglar doirasidagi o'rnini aniqlash, ularning o'quv jarayonidagi ta'siri va natijalarini baholash hamda bu boradagi ilg'or tajribalarni o'rganishdan iborat. Shu orqali oliy ta'lim muassasalarimiz uchun ham xalqaro miqyosda raqobatbardoshlikni ta'minlovchi strategik yo'nalishlarni belgilash mumkin bo'ladi.

Umuman olganda, innovatsion texnologiyalarni ta'limga joriy qilish nafaqat dolzarb ehtiyoj, balki zarurat hisoblanib, ularning muvaffaqiyatli qo'llanilishi nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshiradi, balki ta'lim muassasasining xalqaro nufuzi va reytinglardagi o'rnini ham yaxshilaydi. Shu bois, har bir OTM innovatsion texnologiyalarni izchil joriy qilish, xalqaro talab va mezonlarni inobatga olgan holda strategik rivojlanishni amalga oshirishi lozim.

ASOSIY QISM

Zamonaviy ta'lim tizimi jadal raqamlashtirilayotgan global muhitda inson resurslarini tayyorlashda an'anaviy metodik yondashuvlar bilan bir qatorda zamonaviy texnologik yondashuvlarga ham katta ehtiyoj sezmoqda. Innovatsion ta'lim texnologiyalari – bu pedagogik jarayonda yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan ta'lim metodlari bo'lib, ular orqali ta'lim mazmuni, shakli va metodlari zamon talablari asosida yangilanadi. Bunday texnologiyalar jumlasiga raqamli ta'lim, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt (SI), VR/AR, gamifikatsiya kabi vositalar kiradi [9]. Izohlab o'tadigan bo'lsak, raqamli ta'lim bu – raqamli qurilmalar va internet orqali taqdim etiladigan ta'lim shakli bo'lib, bu

texnologiya talaba va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro muloqotni interaktiv vositalar yordamida ta'minlaydi. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida raqamli ta'lim butun dunyo bo'yicha asosiy ta'lim shakliga aylangani barchamizga ma'lum. Ta'lim jarayonida turli raqamli platformalar – Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi vositalar keng qo'llanilmoqda [1]. Raqamli ta'lim shuningdek, talabalar o'rtasida o'z-o'zini o'qitish va mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantirishda ham samarali hisoblanadi. Quyidagi bularning har birini qisqacha tahlilga tortamiz.

Demak, *masofaviy ta'lim* – bu geografik masofa tufayli talaba va o'qituvchi to'g'ridan-to'g'ri auditoriyada emas, balki onlayn muhitda o'zaro hamkorlikda faoliyat olib boradigan ta'lim shaklidir. Bu usul pandemiyadan oldin ham mavjud bo'lgan, ammo oxirgi yillarda u sezilarli darajada ommalashdi. Masofaviy ta'lim, ayniqsa, imkoniyati cheklangan shaxslar, olis hududdagi talabalar yoki ish bilan band bo'lganlar uchun qulaylik yaratadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, masofaviy ta'limni to'g'ri tashkil etilgan holda an'anaviy ta'lim kabi samarali qilish mumkin [7]. *Ta'limda SI* texnologiyalarining joriy etilishi nafaqat darslarni avtomatlashtirish, balki talabalarning bilim darajasini tahlil qilish, individual yondashuvni ta'minlash va ta'lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi. Masalan, SI yordamida bilim monitoringi, individual ta'lim yondashuvi, avtomatik baholash kabi imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. SI asosidagi ta'lim tizimlari orqali o'qituvchilar talabalarning qaysi sohada qiyinchilikka uchrayotganini tezda aniqlash imkoniga ega bo'lish mumkin[5]. *VR va AR texnologiyalari* talabalarga ta'lim jarayonini real hayotdagi tajriba sifatida his etish imkonini beradi. Masalan, tibbiyot, muhandislik yoki tarix fanlarini o'qitishda bu texnologiyalar yordamida talaba murakkab jarayonlarni 3D muhitda ko'rishi, sinab ko'rishi mumkin. Bu metodlar nafaqat vizual, balki hissiy idrokni ham faollashtiradi, bu esa bilimni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi [6]. *Ta'limda gamifikatsiya* esa talabalarning motivatsiyasini oshirish, ta'lim jarayonini qiziqarli va rag'batlantiruvchi qilish uchun o'yinga xos elementlardan foydalanish hisoblanib, bu usul talabalar o'rtasida sog'lom raqobat, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish, yuqori faollik va ishtirok darajasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Gamifikatsiya nafaqat boshlang'ich yoki maktab ta'limida, balki oliy ta'lim tizimida ham samarali qo'llanmoqda [2]. Guvohi bo'lamizki, innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi ularning o'quv jarayonini moslashuvchan, individual, interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatlarida namoyon bo'ladi. Har bir texnologiyaning o'ziga xos afzalliklari mavjud: raqamli va masofaviy ta'lim qulaylik yaratadi, sun'iy intellekt individual yondashuvni ta'minlaydi, VR/AR esa realistik muhit orqali bilimni mustahkamlaydi, gamifikatsiya esa motivatsiyani oshiradi. Shu bois, innovatsion texnologiyalarni uyg'unlashtirib qo'llash zamonaviy ta'limning strategik ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi dunyo miqyosida o'z o'rnini topish uchun xalqaro reyting tizimlariga tayanadi. QS (Quacquarelli Symonds), Times Higher Education (THE), va ARWU (Academic Ranking of World Universities, shuningdek, Shanghai Ranking nomi bilan tanilgan) kabi reytinglar oliy ta'lim muassasalarining samaradorligini global mezonlar asosida baholaydi. Ushbu reytinglar orasida ta'lim texnologiyalari va raqamli infratuzilma sohasidagi rivojlanishlar alohida e'tiborga molik.

Xalqaro reyting tizimlarining barchasi bevosita yoki bilvosita tarzda ta'lim texnologiyalariga e'tibor qaratmoqda. Bugungi kunda OTMLar raqobatbardosh bo'lish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, interaktiv ta'lim uslublarini joriy qilish va ilmiy-innovatsion faoliyatga e'tiborni qaratishi lozim. Innovatsion texnologiyalar, bu reyting mezonlarida zamonaviy ta'lim muassasasining muvaffaqiyat kalitiga aylanmoqda. Shu bois, texnologik yondashuvlar endilikda reyting o'rnini belgilovchi strategik omil sifatida qaralmoqda. Ma'lumkin, *QS reyting* tizimi 2004-yildan buyon e'lon qilinadi va eng ommabop reyting tizimlaridan biri bo'lib, bu reytingning asosiy komponentlari quyidagilar: akademik nufuz (40%), ish beruvchilar fikri (10%), talabalar va o'qituvchilar nisbati (20%), ilmiy iqtiboslar (20%), xalqaro professor-o'qituvchilar va talabalar ulushi (10%) [13]. Texnologiyalar bilan bog'liq jihatlar, ayniqsa, talaba-o'qituvchi nisbatini optimallashtirishda onlayn platformalardan foydalanish, raqamli kutubxonalar, LMS (Learning Management Systems) kabi vositalarning mavjudligi orqali bilvosita baholanadi. *THE reytingi* nisbatan murakkabroq metodologiyaga ega bo'lib, u besh asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: ta'lim sifati (30%), tadqiqotlar (30%), iqtiboslar (30%), xalqaro hamkorlik (7.5%), va sanoat daromadi (2.5%) [3]. Ushbu mezonlar ichida, ayniqsa, "teaching" va "international outlook" indikatorlari doirasida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi muhim rol o'ynaydi. Masalan, THE tomonidan raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish, raqamli pedagogik model, va IT infratuzilmaga qilingan sarmoyalar alohida qayd etiladi [12]. *ARWU* reytingi asosan ilmiy salohiyat va akademik yutuqlarga asoslangan. Reytingda Nobel yoki Fields mukofotlari sohiblari, yuqori iqtibosga ega tadqiqotchilar, Nature va Science jurnalidagi maqolalar soni, hamda "per capita" ishlanmalar kabi mezonlar baholanadi. Bu reyting texnologiyalarga bevosita urg'u bermasa-da, ilmiy-innovatsion faoliyat bilan bog'liq texnologik salohiyatni, ilmiy laboratoriyalar va texnologik markazlar mavjudligini hisobga oladi [4]. Mazkur mezonlar asosida universitetlar raqamli va innovatsion rivojlanishini kuchaytirishga intiladi. Masalan, THE metodologiyasida universitetlar tomonidan qo'llanilayotgan texnologik infratuzilma va masofaviy ta'lim imkoniyatlari muhim baholash mezoni hisoblanadi. O'z navbatida, bu jarayonlar universitetlar reytingdagi pozitsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi globallashtirish sharoitida tezkor rivojlanishni boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda oliy ta'lim muassasalari o'zlarining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish uchun turli strategiyalarni qo'llamoqda. Shulardan eng muhimlaridan biri – ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning samarali qo'llanishi bo'lib, bunday texnologiyalar nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshiradi, balki xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlarni ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Shunday ekan, innovatsion texnologiyalar bugungi kunda nafaqat zamon talabi, balki oliy ta'lim muassasalari uchun raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omillardan biriga aylangan.

Eng avvalo, innovatsion texnologiyalar o'quv sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy ta'lim metodlarida ma'lumotlar asosan biryoqlama – o'qituvchidan talabaga yetkaziladi. Bunda talabaning individual o'zlashtirish darajasi, qiziqishlari yoki mustaqil fikrlash ko'nikmalari yetarlicha hisobga olinmaydi. Innovatsion yondashuvlar esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida interaktiv darslar tashkil etish, real vaqt rejimidagi baholash va tahlil qilish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim imkoniyatlarini yaratish mumkin. Bularning barchasi talabaning o'zlashtirish darajasini yuqorilashiga, o'quv materialini chuqurroq anglashiga va ilg'or natijalarga erishishiga olib keladi. Ta'lim jarayonida SIDan foydalanish esa, masalan, har bir talabaga mos individual topshiriqlar taqdim etish yoki bilimdagi bo'shliqlarni aniqlab, tegishli yo'naltirishlar berish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quv sifatini tizimli ravishda oshiradi. Ikkinchidan, innovatsion texnologiyalar talabalar faolligini kuchaytiradi. Zamonaviy yoshlar raqamli texnologiyalarga moslashgan, tezkor va interaktiv yondashuvlarga ehtiyoj sezadigan avlod hisoblanib, ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ayniqsa, vizual va amaliy yondashuvlarni joriy qilish, o'yin elementlari orqali rag'batlantirish, talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, onlayn platformalar orqali uyda yoki har qanday joyda ta'lim olish imkoniyati talabalar uchun qulaylik yaratadi. Bu esa ularning darslardagi ishtirok darajasini oshirishga va bilimni doimiy mustahkamlab borishga yordam beradi. Shuningdek, masofaviy ta'lim shakllarining mavjudligi ishchi yoki boshqa sabablarga ko'ra o'qishga qatnasha olmaydiganlar uchun ham ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Uchinchidan, xalqaro hamkorlikning rivojlanishida ham innovatsion texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Masofaviy va onlayn ta'lim shakllari, virtual konferensiyalar, xalqaro ilmiy forumlar, qo'shma onlayn dasturlar va loyihalar aynan raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Bugungi kunda ko'plab universitetlar xalqaro hamkorlik doirasida qo'shma darslar, webinarlar, virtual almashinuv dasturlarini yo'lga qo'ymoqda. Bu nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki universitetlarning global miqyosdagi faoliyatini kengaytiradi. Xalqaro

reytinglar metodologiyasida xalqaro professorlar va talabalar ulushi, xalqaro tadqiqot loyihalari, hamkorlikdagi ilmiy nashrlar kabi ko'rsatkichlar muhim rol o'ynaydi. Shunday ekan, innovatsion texnologiyalar vositasida xalqaro hamkorlikning kuchaytirilishi, to'g'ridan-to'g'ri universitetning reytingdagi o'rniga ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, akademik ko'rsatkichlar – ayniqsa, ilmiy maqolalar soni, ularning iqtiboslanish darajasi, ilmiy loyihalarning natijadorligi – texnologiyalar yordamida sezilarli darajada yaxshilanadi. Ilmiy izlanishlarda zamonaviy axborot tizimlari, statistik modellashtirish, sun'iy intellekt vositalari, ilmiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanish imkoniyati akademik natijalarni ko'taradi. Masalan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va tahliliy dasturlar orqali tajriba o'tkazish va natijalarni vizualizatsiya qilish imkoniyati kengayadi. Bu nafaqat ilmiy ishlar sifatini oshiradi, balki ularga bo'lgan ishonch va iqtiboslanish darajasini ham ko'paytiradi. Bundan tashqari, ochiq onlayn platformalar va nashr tizimlari orqali global ilmiy hamjamiyat bilan bog'lanish imkoniyatlari yaratilib, universitet ilmiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Beshinchidan, texnologik yondashuvlar universitetning boshqaruv tizimini ham takomillashtiradi. Raqamli transformatsiya jarayonida universitetlar boshqaruvda avtomatlashtirilgan tizimlardan – talabalar ma'lumotlarini boshqarish, ta'lim jarayonini monitoring qilish, resurslarni tahlil qilish, o'qituvchilarning faoliyatini baholash kabi sohalarida foydalanishmoqda. Bu esa strategik qarorlar qabul qilishda muhim axborotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu samarali boshqaruv uslublari universitetda umumiy tizimli yondashuvni shakllantiradi va bu ham reytingda o'z ifodasini topadi.

Shunday qilib, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish universitetlarning xalqaro reytinglardagi pozitsiyalariga bevosita ta'sir ko'rsatar ekan. Bu ta'sir turli yo'nalishlarda – o'quv sifatini oshirish, talabalar faolligini rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilmiy natijadorlikni yaxshilash va boshqaruv tizimini samaralashtirish orqali namoyon bo'ladi. Har bir OTM o'z strategiyasini ishlab chiqishda aynan shu omillarni inobatga olgan holda harakat qilishi lozim. Texnologik yondashuvlar nafaqat ta'lim jarayonining sifatini oshiradi, balki global miqyosda universitet raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi.

So'nggi yillarda yurtimiz oliy ta'lim tizimida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar zahirida raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish muhim strategik yo'nalish sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim sifatini oshirish, ta'limning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, ilmiy-innovatsion salohiyatni kuchaytirish borasida sezilarli natijalarga erishilmoqda. Ayni paytda Respublikamizning ko'plab OTMlari zamonaviy raqamli platformalardan foydalanmoqda. Masalan, Moodle, ZOOM, Google Classroom

kabi tizimlar yordamida ma'ruza, seminar, laboratoriya mashg'ulotlari masofaviy va gibrid shaklda olib borilmoqda. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar o'quv materiallarini onlayn yuklash, test va nazorat ishlari o'tkazish, talabalar faolligini monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'limning sifati, shaffofligi va qulayligini ta'minlayapti. Ta'lim jarayoniga SI elementlari, analitik tizimlar va "adaptive learning" (moslashuvchan ta'lim) yondashuvlarining kirib kelishi ham sezilarli darajada o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Masalan, ayrim universitetlarda talabalar bilimini avtomatik baholovchi platformalar, ma'lumotlar tahlili asosida individual ta'lim yo'nalishlarini tavsiya qiluvchi tizimlar ishlab chiqilmoqda. Bu esa o'quv jarayonini differensiallashtirishga, har bir talabaning ehtiyojiga mos yondashuvni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Innovatsion texnologiyalar ilmiy-innovatsion faoliyatda ham keng qo'llanilmoqda. Universitetlar zahirida ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari, texnoparklar, startap markazlari faoliyat yuritmoqda. Ularning ayrimlari xorijiy oliy ta'lim va ilmiy muassasalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Bu markazlarda yosh olimlar va talabalar zamonaviy IT-yechimlar, dasturlash, SI, biologiya va kimyo sohalarida yangi mahsulotlar ustida ishlamoqda. Natijada, nafaqat ilmiy nashrlar soni ortmoqda, balki amaliy natijalar, innovatsion loyihalar va texnologik ishlanmalar orqali ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi bog'liqlik mustahkamlanmoqda. Mamlakatimiz OTMlari xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlar, ikki tomonlama diplom berish loyihalari, xalqaro konferensiyalar va virtual akademik almashinuvlar orqali ham texnologik rivojlanishga intilmoqda. Onlayn hamkorlik orqali xorijiy professorlar ishtirokida o'tkazilayotgan darslar, vebinarlar va ilmiy seminarlar nafaqat xalqaro tajribani uzatadi, balki universitetlarning global ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, xalqaro reytinglarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Umuman olganda, OTMlarimizda innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida sezilarli siljishlar kuzatilmoqda. Bu nafaqat ta'lim jarayonining zamonaviy talablar asosida tashkil etilishiga, balki butun ta'lim tizimining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Oldinda turgan asosiy vazifalardan biri – mavjud texnologik infratuzilmani yanada rivojlantirish, pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish va o'zaro tajriba almashish tizimini yo'lga qo'yishdan iborat. Shu tarzda, universitetlarimiz global raqobatga tayyor va innovatsion rivojlanishga yo'naltirilgan tizimga aylanib boradi.

XULOSA

Innovatsion texnologiyalar zamonaviy oliy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanib, ta'lim sifati, ilmiy faoliyat samaradorligi va xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini

kengaytirish orqali oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglarda raqobatbardoshligini oshirmoqda. Raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, AR/VR kabi ilg'or texnologiyalar ta'lim jarayonini moslashuvchan, interaktiv va individual ehtiyojlarga mos ravishda tashkil etish imkonini bermoqda. Tahlillardan kelib chiqib, OTMlarga quyidagi tavsiyalar berishimiz mumkin: birinchidan, zamonaviy texnologik infratuzilmani kengaytirish va uni samarali boshqarish; ikkinchidan, ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish va o'z kontekstimizga moslashtirish; uchinchidan, professor-o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va pedagogik mahoratini oshirishga doimiy e'tibor qaratish. Kelgusida ilmiy izlanishlar SI yordamida ta'limni shaxsga yo'naltirish, raqamli baholash tizimlarini takomillashtirish hamda xalqaro akademik tarmoqlarda faol ishtirok etish kabi yo'nalishlarda davom ettirilishi asosida oliy ta'lim global ta'lim maydonida munosib o'rin egallashi mumkin, deb hisoblaymiz.

REFERENCES / FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. *Asian journal of distance education*, 15(1), i-vi.
2. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011, September). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments* (pp. 9-15).
3. Hazelkorn, E. (2015). *Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence*. Springer.
4. Liu, N. C., & Cheng, Y. (2007). Academic ranking of World Universities: Methodologies and problems. *The World-Class University and ranking: Aiming Beyond Status, UNESCO-CEPES, Presa Universitara Clujeana*.
5. Luckin, R., & Holmes, W. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*.
6. Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & education*, 147, 103778.
7. Singh, V., & Thurman, A. (2019). How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitions of online learning (1988-2018). *American journal of distance education*, 33(4), 289-306.
8. Traxler, J., & Kukulska-Hulme, A. (Eds.). (2007). *Mobile learning: A handbook for educators and trainers*. Routledge.

9. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators?. *International journal of educational technology in higher education*, 16(1), 1-27.
10. Zhou, T., Wu, X., Wang, Y., Wang, Y., & Zhang, S. (2024). Application of artificial intelligence in physical education: a systematic review. *Education and Information Technologies*, 29(7), 8203-8220.
11. Микиденко, Н. Л., & Сторожева, С. П. (2021). Цифровые технологии в образовании: возможности и риски, преимущества и ограничения. *Профессиональное образование в современном мире*, 11(1), 23-34.
12. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/world-reputation-rankings-2025-methodology>
13. <https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology>